

TASAVVUFIIY GO'ZALLIK FALSAFASI IMOM G'AZZOLIY TASNIFIDA

Raximova Marjona

Annotatsiya: Imom G'azzoliyning tasavvuf ilmiga qo'shgan hissasi va uning tarixiylik nuqtayi nazaridan o'rganilishi. O'quvchi tasavvurida tasavvuf to'g'risida umumiy tushunchani shakllantirish.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, Imom G'azzoliy, go'zallik, mashoyix, islomiy falsafa, tariqat.

Tasavvuf haqida gap borganda, imom G'azzoliy to'g'risida, G'azzoliy haqida gap ketsa, tasavvuf borasida to'xtalib o'tmaslikning iloji yo'q. Shu bois tasavvufning mohiyatiga diqqatni qaratmoq lozim bo'ladi. Eng avvalo tasavvuf nima, degan savolga javob qidirmoq maqsadga muvofiq. Bu esa, g'oyat murakkab masala, zero, tasavvuf haqida shu qadar xilma-xil va qarama-qarshi fikrlar mavjudki, ko'p hollarda tadqiqotchilar anchayin chalkashliklarga yo'l qo'yadilar. Shu o'rinda Muslihiddin Shayx Sa'diyning quyidagi so'zlarini eslatmoq joiz (tarjima): «Shom mashoyixlarining biridan: «Haqiqiy tasavvuf nima?» deb so'rabdilar. U debdi: «Avvallari tasavvuf tariqatlarining ko'rinishi har xil, ma'nosi bir xil edi, endi esa ularning ko'rinishlari bir xil-u, ma'nosi har xil».

Tasavvuf borasida Shayx Sa'diy zamonasidaki shunday chalkashliklar mavjud ekan, bugungi kunga kelib, unga oydinlik kiritish oson emas. Darhaqiqat, tasavvufning hozirgi paytdagi talqinlari ayniqsa ilmiy isbotlangan aniqlashtirishlarga muhtoj. Sho'rolar hukmronlik qilgan yetmish yildan ortiqroq vaqt ichida, tasavvufning taqiqlangan soha sifatida deyarli o'rganilmagani, unga faqat reaksiyon yo'nalish tarzida qaralgani tafakkurdagi «oq dog'»ga, falsafiy ilmdagi kemptiklikka olib keldi. Buning ustiga, keyingi paytlarda ba'zi bir shoshilinch, yengil-yelpi tadqiqotlar olib borishga urinish, chala-chulpa xulosalar chiqarish, hatto tasavvufni urf-modaga aylantirishga intilish singari salbiy holatlar masalani yanada

chalkashtirmoqda. Shuningdek, tasavvufni diniy-amaliy hodisa sifatidagina talqin etish, uning nazariy-falsafiy asoslariga ko'pincha e'tibor bermaslik yoki ularni bilmaslik tufayli bu asoslarni inkor etish darajasiga borish kabi hollarni ham ko'rish mumkin.

Ba'zan esa tasavvufni dinga qarama-qarshi qo'yish, uni islomga zarba tarzida taqdim etish ko'zga tashlanadi. Xususan, misrlik ekzistensiyachi faylasuf, arab-musulmon falsafiy tafakkuri tarixining bilimdoni Abdurrahmon Badaviy ana shunday fikrni olg'a suradi. Afg'onistonlik muallif Sayyid Idris Shoh «Tasavvuf», «So'fiylar», «So'fiylik tariqatlari» degan kitoblarida o'ziga xos izlanishlar, muayyan ilmiy tadqiqotlar olib borish bilan birgalikda pala-partishliklar, noilmiy talqinlarga yo'l qo'yadi; muallifdagi shov-shuvga ruju, G'arb olamini hayratga solishga intilish anchayin soxtaliklarga olib keladi. Idris Shoh talqinidagi tasavvuf salkam jodugarlik, ezoterik hodisa sifatida gavdalanadi, tasavvufga aloqador bo'lmagan ko'pgina mashhur kishilar muallif tomonidan «mutasavviflar» va «buyuk so'fiylar» tarzida taqdim etiladi.

Tasavvufga bag'ishlangan tadqiqotlar orasida buyuk rus sharqshunosi E.Э.Бертельс, turkiyalik allomalar Muhammad Zohid Qutqu, Mahmud As'ad Jo'shon, Usmon Turar, olmoniyalik tasavvuf bilimdoni Annemariya Shimmel xonim asarlari muayyan ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy jihatlari bilan alohida ajralib turadi. Shuningdek, mashhur olimlarimiz – Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Tasavvuf haqida tasavvur”, professor Najmiddin Komilovning ikki jildlik «Tasavvuf» kitoblarini ham keyingi yillardagi jiddiy tadqiqotlar sirasiga kiritish mumkin.

Ana shu muxtasar ekskursdan so'ng tasavvufning mohiyatiga to'xtalmoq maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz.

Bu borada gap ketar ekan, eng avvalo, dastlabki so'fiylardan bo'lmish Robiya al-Adaviyaning (719–801) E.Э.Бертельс tomonidan «Tasavvuf va tasavvufiy adabiyot» kitobida keltirilgan Allohga munosabatini eslamok joiz. Bu munosabatni

u «muhabbat» deb ataydi va Yaratganga shunday iltijo qiladi: «Yo Alloh, yulduzlar charaqlab turibdi, odamlarning esa ko'zlari yumilgan.

Har bir oshiq o'z mahbubasi bilan visol lazzatini totmoqda, men esa yolg'iz Sen bilanman. Yo, Egam, agar Senga men do'zaxingdan qo'rqqanim uchun ibodat qilayotgan bo'lsam, meni do'zaxingda yondir, agar jannating ilinjida ibodat qilayotgan bo'lsam, meni unga yo'latma. Agar faqat O'zingni deb ibodat qilayotgan bo'lsam, mendan mangu go'zal jamolingni yashirin tutma!».

Ko'rinib turibdiki, Robiya al-Adaviya Xudoga qo'rqqanidan yoki nimaningdir ilinjida munojot qilayotgani yo'q, balki mahbuba sifatida, ya'ni muhabbat izhori bilan roz aytmoqda. Uning nazdida haqiqiy ishq manfaatsiz voqe bo'lishi kerak; Allohga muhabbat jannatga erishish vositasi emas, ya'ni jannat maqsad emas, maqsad – Alloh va uning muhabbati. Shimmel xonim shu munosabat bilan o'zining «Jonon mening jonimda» kitobida qiziq bir rivoyatni keltiradi:

«Rivoyat qilishlaricha, bir kuni xudojo'y so'fiy Robiya bir qo'lida bir chelak suv, ikkinchi qo'lida yonib turgan mash'ala ko'targancha Basra ko'chalaridan yugurib o'tayotgan ekan. Yo'lovchilar hayron bo'lib, undan so'rashibdi:

Bunchalar shoshilib qaylarga yo'l tutding, ey Robiya?

Robiya qo'lidagi chelakka ishora qilibdi:

– Do'zaxdagi o'tni o'chirmoqchiman.

Yo'lovchilar yoqalarini tutib, «Astag'firulloh!» degancha so'rashibdi:

– U holda, qo'lingdagi mash'ala nechun?

– Bu mash'ala bilan jannatga o't qo'ymoqchiman.

Yo'lovchilarning yuzlaridan qoni qochib, qichqirishibdi:

– Allohdan mag'firat so'rab iltijo qil, ey badbaxt ayol, aks holda kofir qavmlardan bo'lib qolasan.

– Yo'q, azizlarim, meni noto'g'ri tushundinglar. Men kofir emasman, Alloh taolo bilan bandalar o'rtasidagi bu ikki pardani yo'qotmoqchiman xolos, tokim bandalar Alloh taologa do'zax o'tlarida kuyishdan qo'rqishgani yoki jannat

iqbolidan umidvor bo‘lishgani uchun emas, balki Uning Alloh taolo ekanligi, Biru Borligi va Boqiy go‘zalligi uchun ibodat qilishsin».

Demak, shariat bandani Xudoning do‘zaxidan qo‘rqish va jannatidan umidvor bo‘lish orqali insofga chaqirsa, solihlikka erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Sher. “Tasavvuf, G‘azzoliy va go‘zallik falsafasi”. Toshkent 2015.
2. A.Q.Saloxov “Falsafa”. Toshkent 2016.
3. Internet ma’lumotlari.